

O Índice de Desenvolvimento Econômico e Social (IDES), regularização fundiária e supervisão ocupacional: impactos no Maranhão¹

Equipe GEEPHE - TED - INCRA²:

*Luiz Eduardo Simões de Souza³; Felipe Reis Borti⁴; Perla Daniele Costa Carreiro⁵;
Luiza Helena Mendes de Souza⁶; Gustavo Maciel Castro⁷; Tárzia Zaqueo de Sousa⁸;
Conceição de Maria Rabelo Bezerra⁹; Mikael Lucas Pinheiro Araujo¹⁰*

RESUMO

O artigo apresenta a experiência de implantação do Índice de Desenvolvimento Econômico e Social (IDES) nos Projetos de Assentamento do Estado do Maranhão, uma iniciativa conjunta entre o INCRA e a UFMA. O IDES é um índice composto por quatro dimensões: renda, educação, saúde e lazer, que busca avaliar o desenvolvimento socioeconômico dos assentamentos. A amostra consiste em 16 projetos de assentamento, com dados coletados de agosto de 2022 a novembro de 2023. Os dados foram coletados por meio de questionários aplicados aos representantes dos projetos, seguindo a metodologia de construção de índices normalizados e ponderados. Os resultados preliminares apontam para a identificação de desafios e oportunidades para o desenvolvimento dessas comunidades, como a falta de efetiva regularização fundiária, infraestrutura básica e acesso a serviços essenciais. A iniciativa é pioneira no Brasil e busca fornecer informações mais precisas sobre as condições de vida dos assentados, contribuindo para o delineamento de práticas do poder público e políticas de desenvolvimento regional e agrário.

Palavras-chave: Desenvolvimento econômico e social; Projetos de assentamento; Índice de Desenvolvimento Econômico e Social (IDES); Regularização fundiária; Políticas públicas

ABSTRACT

The article presents the experience of implementing the Economic and Social Development Index (IDES) in the Settlement Projects of the State of Maranhão, a joint initiative between INCRA and UFMA. The IDES is an index composed of four dimensions: income, education, health and leisure, which seeks to evaluate the socioeconomic development of the settlements. The sample consists of 16 settlement projects, with data collected from August 2022 to November 2023. Data were collected through questionnaires applied to project representatives, following the methodology of constructing normalized and weighted indices. The preliminary results point to the identification of challenges and opportunities for the development of these communities, such as the lack of effective land regularization, basic infrastructure and access to essential services. The initiative is pioneering in Brazil and seeks to provide more accurate information on the living conditions of the settlers, contributing to the delineation of public power practices and regional and agrarian development policies.

Keywords: Economic and social development; Settlement projects; Economic and Social Development Index (IDES); Land regularization; Public policies.

Classificação JEL: Q01; Q32; R11.

DOI: 10.5281/zenodo.12702014

¹ Submetido em 30/11/2023. Aprovado em 20/02/2024.

² GRUPO DE ESTUDOS EM ECONOMIA POLÍTICA E HISTÓRIA ECONÔMICA:
<http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6922413247572226>.

³ Doutor em História Econômica, Professor Associado da Universidade Federal do Maranhão. E-mail:
luiz.souza@ufma.br.

⁴ Mestrando em Desenvolvimento Socioeconômico pela Universidade Federal do Maranhão. E-mail:
felipe.borti@discente.ufma.br.

⁵ Mestranda em Desenvolvimento Socioeconômico pela Universidade Federal do Maranhão. E-mail:
perla.daniele@discente.ufma.br.

⁶ Licenciada em Geografia pela Universidade Federal do Maranhão.

⁷ Tecnólogo em Meio Ambiente pelo Instituto Federal do Maranhão.

⁸ Bacharelada em História pela Universidade Federal do Maranhão.

⁹ Bacharelada em Economia pela Universidade Federal do Maranhão.

¹⁰ Bacharelado em História pela Universidade Federal do Maranhão.

1. Introdução

O Programa Titula Brasil foi instituído pelo Governo Federal através da Portaria Conjunta no. 1, de 02/12/2020, regulamentada pela Instrução Normativa no. 105, de 29/01/2021, visando tornar mais eficaz a política pública de titulação nos projetos de reforma agrária do INCRA, ou terras públicas federais passíveis de regularização fundiária sob domínio da União. Tem como objetivo contemplar a regularização fundiária dos ocupantes nos projetos de assentamento (PAs), atendendo ao previsto na Lei nº. 11.952/2009, regulamentada pelo Decreto nº. 10.952/2020.

O programa foi operacionalizado através de acordos de cooperação técnica por todo o país, celebrados entre o Incra e diversas instituições e órgãos públicos, como prefeituras e universidades interessadas na ampliação dessas políticas públicas de desenvolvimento regional com base na regularização fundiária e nos projetos de assentamento, inserindo os agricultores definitivamente na dinâmica produtiva e social, propiciando o aumento da capacidade operacional do Instituto na execução de políticas com o apoio dos municípios por meio de Núcleos Municipais de Regularização Fundiária - NMRF.

Nesse contexto, foi celebrado em junho de 2022 o Termo de Execução Descentralizada (TED) entre o INCRA e a Universidade Federal do Maranhão (UFMA), visando estimular e fortalecer o desenvolvimento socioeconômico das áreas de assentamento da reforma agrária, fortalecendo a geração de emprego e renda, com base na elaboração e acompanhamento de projetos de implantação e operacionalização de agroindústrias, com assessoria técnica e formativa à gestão de cooperativas (“UFMA e Incra assinam ordem de serviço para início das atividades do Termo de Execução Descentralizada”, 2022).

Existem, atualmente, no Maranhão, mais de 130 mil famílias assentadas, em mais de 1.000 assentamentos, em uma área de 4.741.258,65 hectares (INCRA, 2017). O TED visa atendê-las, avançando no processo de titulação de assentados da reforma agrária.

O desenvolvimento econômico e social é uma questão fundamental para o progresso das comunidades e regiões. Por isso, a avaliação e o monitoramento dos indicadores de desenvolvimento são importantes para identificar desafios e oportunidades de melhoria. A análise socioeconômica dos projetos de assentamento do Maranhão é um tema de grande relevância para a compreensão dos impactos da supervisão ocupacional e regularização fundiária na região. O Maranhão é um estado com grande extensão territorial e com uma população majoritariamente rural, o que torna a questão da reforma agrária e da regularização fundiária um tema central para o desenvolvimento econômico e social da região. Nesse sentido, a análise dos projetos de assentamento é fundamental para avaliar os resultados das políticas públicas implementadas na região.

A supervisão ocupacional e a regularização fundiária são duas políticas públicas que têm como objetivo garantir o acesso à terra e promover a inclusão social e econômica dos agricultores familiares. A supervisão ocupacional é uma medida de acompanhamento e orientação técnica aos assentados, visando a melhoria da produção e a garantia da sustentabilidade ambiental. Já a regularização fundiária é um processo de legalização da posse da terra, que permite aos agricultores familiares o acesso a crédito, assistência técnica e programas de fomento à produção.

Combinadas, elas têm impactos significativos nos projetos de assentamento do Maranhão. A supervisão ocupacional, que envolve o acompanhamento e a orientação técnica aos assentados, visa a melhoria da produção e a garantia da sustentabilidade ambiental. Por sua vez, a regularização fundiária é fundamental para a legalização da posse da terra, permitindo o

acesso dos agricultores familiares a crédito, assistência técnica e programas de fomento à produção. As atividades de supervisão ocupacional têm como propósito principal a regularização fundiária de áreas de assentamento, garantindo a segurança jurídica dos moradores e contribuindo para o desenvolvimento sustentável das comunidades.

Durante as viagens de supervisão, são realizadas vistorias nos lotes dos projetos de assentamento, identificando beneficiários regulares, evadidos e ocupantes irregulares na área. Além disso, são entregues Contratos de Concessão de Uso (CCU) e notificações aos beneficiários, aplicados laudos e identificadas as dificuldades enfrentadas pelas comunidades, como a falta de regularização fundiária, infraestrutura básica, acesso a serviços essenciais e a presença de ocupantes irregulares. A supervisão ocupacional contribui para a melhoria da qualidade de vida dos moradores e para o desenvolvimento sustentável das regiões visitadas.

No Maranhão, a regularização fundiária em terras estaduais tem sido objeto de parcerias e ações para impulsionar o desenvolvimento rural, evidenciando a relevância desse processo para a região. Além disso, relatórios do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) apontam a realização de supervisão ocupacional em projetos de assentamento no estado, demonstrando a atuação nesse sentido.

A supervisão ocupacional e a regularização fundiária visam contribuir para a melhoria das condições de vida dos agricultores familiares, o aumento da produção e a redução da pobreza e da desigualdade social nos projetos de assentamento do Maranhão. Essas ações são fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico da região e para a promoção da inclusão social e econômica dos trabalhadores rurais.

A análise socioeconômica dos projetos de assentamento permite avaliar os impactos dessas políticas públicas na região. Através dela, é possível verificar se a supervisão ocupacional e a regularização fundiária têm contribuído para a contemplação dos objetivos precípuos do programa. Além disso, ela permite identificar desafios e limitações enfrentados pelos projetos de assentamento, bem como as possíveis soluções para superá-los. Trata-se de uma metodologia que, empregada em um problema empírico ligado à materialidade das relações sociais produtivas - no caso, as da terra - confere substância ao correto delineamento de práticas do poder público e políticas de desenvolvimento regional, agrário e, por consequência, urbano.

Nesse sentido, o Índice de Desenvolvimento Econômico e Social (IDES) tem se mostrado uma ferramenta eficaz para avaliar o desempenho das regiões em diferentes dimensões.

Este artigo apresenta a experiência de implantação do IDES nos Projetos de Assentamento do Estado do Maranhão, uma iniciativa conjunta entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e a Universidade Federal do Maranhão (UFMA), com o objetivo de avaliar o desenvolvimento econômico e social desses assentamentos. O IDES é um índice composto que trabalha com quatro dimensões: renda, educação, saúde e lazer. A implantação do IDES nos projetos de assentamento do Maranhão é uma iniciativa pioneira no Brasil, que busca fornecer informações mais precisas sobre as condições de vida dos assentados e identificar desafios e oportunidades para o desenvolvimento dessas comunidades.

Na primeira parte deste artigo - a introdução - apresentamos o contexto e a importância da avaliação do desenvolvimento econômico e social, bem como a experiência de implantação do IDES nos projetos de assentamento do Maranhão. Na segunda parte, discutimos a metodologia utilizada na construção do IDES, destacando as principais dimensões e indicadores utilizados. Na terceira parte, apresentamos os resultados preliminares do IDES nos projetos de

assentamento do Maranhão, com ênfase nas principais dificuldades e desafios identificados. Na quarta e última parte, apresentamos as conclusões e perspectivas futuras da iniciativa.

2. Metodologia

Em agosto de 2022, a equipe de pesquisa iniciou o acompanhamento das atividades de coleta do Incra para a regularização fundiária, com o intuito de recolher informações pela observação in loco e realizar uma pequena coleta de dados para a composição do índice.

2.1. Amostra

A amostra deste estudo consiste em 16 projetos de assentamento localizados no Estado do Maranhão. Os dados foram coletados de agosto de 2022 a novembro de 2023. A escolha dos projetos de assentamento foi realizada de forma aleatória, levando em consideração a distribuição espacial dos assentamentos pelo Estado. A equipe técnica do GEEPHE acompanhou os trabalhos de Supervisão Ocupacional da equipe do INCRA, realizando as entrevistas e coletas de dados amostrais enquanto se realizava a dinâmica de regularização da posse fundiária dos assentados por meio do Programa Governamental Titula Brasil.

2.2. Instrumento de Coleta de Dados

Para a coleta dos dados, foi utilizado o Índice de Desenvolvimento Econômico e Social (IDES) adaptado para os Projetos de Assentamento do Estado do Maranhão. Esse índice é composto por quatro dimensões: renda, educação, saúde e lazer. Cada dimensão é representada por um conjunto de indicadores selecionados a partir da literatura sobre desenvolvimento econômico e social.

2.3. Procedimentos de Coleta de Dados

Os dados foram coletados por meio de questionários aplicados aos representantes dos projetos de assentamento. Os questionários foram elaborados com base nos indicadores do IDES adaptado e foram aplicados por uma equipe de entrevistadores treinados para essa finalidade. A coleta de dados ocorreu no local dos projetos de assentamento, com a participação dos moradores que responderam ao questionário.

2.4. Construção do IDES

O IDES segue a metodologia de construção de índices normalizados e ponderados prevista na literatura como em SOUZA (2006, p. 61)¹¹.

Nessa metodologia, as quantidades observadas através da coleta amostral são transformadas em números-índice, que vão de zero (0) a um (1), e sofrem ponderação de acordo com os critérios descritos a seguir. Ele é composto de cinco dimensões, a saber: renda, educação, saúde, saneamento e lazer.

Os valores atribuídos a essas dimensões vão de 0 a 3, de acordo com os seguintes critérios:

¹¹ A esse respeito, vejam-se as obras clássicas de Sen e Foster (1997), Sen (2001), e particularmente Herre et alli (2024) e Kovacevic (2010).

2.4.1. Renda (I_Y)

- Faixa 1, Peso 0: inferior a meio salário mínimo
- Faixa 2, Peso 1: entre meio e um salário mínimo
- Faixa 3, Peso 2: entre um e dois salários mínimos
- Faixa 4, Peso 3: maior do que dois salários mínimos

2.4.2. Educação (I_E)

- Faixa 1, Peso 0: não há escolas públicas ou comunitárias
- Faixa 2, Peso 1: existem escolas de cursos de alfabetização (fundamental I)
- Faixa 3, Peso 2: existem escolas de ensino fundamental 2
- Faixa 4, Peso 3: existem escolas de ensino médio

2.4.3. Saúde (I_H)

- Faixa 1, Peso 0: não há atendimento
- Faixa 2, Peso 1: há atendimento de primeiros socorros
- Faixa 3, Peso 2: há atendimento de agentes de saúde
- Faixa 4, Peso 3: há atendimento médico

2.4.4. Saneamento (I_S)

A variável é composta pela soma simples de duas dimensões: destino do lixo domiciliar (I_{SW}) e destino dos dejetos humanos (I_{SH}). Assim:

$$I_S = I_{SW(0-1)} + I_{SH(0-2)}$$

Para o lixo domiciliar, se o lixo tiver coleta, o peso é um. Caso contrário, o peso é zero.

Para os dejetos humanos, se o destino for céu aberto, o peso é zero. Para fossa séptica, o peso é um. Para o sistema de esgoto, o peso é 2.

2.4.5. Lazer (I_L)

A variável é composta pela soma simples de duas dimensões: acesso à internet (I_{LI}) e relação entre famílias e pontos de lazer (I_{LH}).

$$I_L = I_{LI(0-1)} + I_{LH(0-2)}$$

Para o acesso à internet, o peso é 1, para a existência, indiscriminada.

A relação entre número de famílias e pontos de lazer é dada pelo quociente entre os mesmos. São considerados pontos de lazer locais recreativos coletivos tais como campos de futebol, bares, etc. O quociente é ponderado em faixas:

- Faixa 1, Peso 0: mais de 40 famílias por local de lazer
- Faixa 2, Peso 1: de 21 a 40 por local de lazer
- Faixa 3, Peso 2: até 20 famílias por local de lazer.

2.4.6. Normalização e Ponderação

Conforme Barreto, Khan e Lima (2005), podemos realizar a normalização e ponderação das cinco variáveis pela seguinte fórmula:

$$IDES = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \left[\frac{\sum_{i=1}^m E_{ij} * P_{ij}}{\sum_{i=1}^m Emax_i * Pmax_i} \right]$$

Em que:

$IDES$ = índice de desenvolvimento econômico e social;

P_{ij} = peso do i -ésimo indicador obtido pelo j -ésimo produtor;

$Pmax_i$ = peso máximo do i -ésimo indicador;

E_{ij} = escore do i -ésimo indicador obtido pelo j -ésimo produtor;

$Emax_i$ = escore máximo do i -ésimo indicador.

Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento econômico e social do assentamento. A partir de Barreto, Khan e Lima (2005, p. 233), é possível estabelecer os seguintes critérios:

I) Baixo nível do indicador de desenvolvimento econômico e social: $0 < IDES \leq 0,5$

II) Médio nível do indicador: $0,5 < IDES \leq 0,8$

III) Alto nível do indicador: $0,8 < IDES \leq 1$

2.5. Amostragem

A coleta das amostras seguiu conforme o Quadro 1, com o acompanhamento da equipe do GEEPHE - TED - INCRA da Equipe de Supervisão Técnica do órgão. A coleta das amostras aconteceu entre agosto de 2022 e novembro de 2023.

Quadro 1 - Maranhão, Coletas nos Projetos de Assentamento, 2022 - 2023

PA	Nome do Projeto	Município Sede	Área (ha)	Famílias	Amostra	Data da Coleta
1	PA MONTE ALEGRE	SÃO MATEUS	1.508,54	40	10	22/08/2022
2	PA SÃO BENEDITO II	TIMBIRAS	2.014,60	80	5	23/08/2022
3	PA PADRE JOSIMO I	BURITIRANA	1.258,40	44	4	27/08/2022
4	PA ÁRVORES VERDES	BREJO	2.548,72	133	13	14/09/2022
5	PA SÃO JOÃO DAS NEVES	PERITORÓ	13.090,92	350	20	11/01/2023
6	PA VALE DO TAPUIO	RIACHAO	9.428,41	112	33	07/02/2023
7	PA ALEGRE CODÓ	CODÓ	2.146,55	100	42	28/02/2023
8	PA CONCEIÇÃO MOCAMBO	CAXIAS	8962	437	44	28/03/2023
9	PA CHAPADINHA	TUNTUM	3.403,18	110	34	03/05/2023
10	PA COCEIRA/NOVA ALEGRIA	TUNTUM	15.421,00	404	58	03/05/2023
11	PA AÇAÍ	ACAILANDIA	23.233,34	479	42	30/05/2023
12	PA NOVA VIDA	PIRAPEMAS	5.308,00	274	54	05/07/2023
13	PA MATA FOME	PIRAPEMAS	6.005,52	233	19	05/07/2023
14	PA MORRO ALTO/SÃO JOSÉ	BARREIRINHAS	5.486,44	373	25	05/08/2023
15	PA ALTO BONITO	BARREIRINHAS	4.294,58	282	17	05/08/2023
16	PA SANTANA	COROATÁ	1.748,26	44	13	09/11/2023
Total				3495	433	22/08/22 a 09/11/23

Fonte: Equipe TED - INCRA - UFMA - GEEPHE

Assim, a amostra se constitui de 433 famílias, retirada de uma população de 3.495, Isso representa 12,39% da população estudada.

Dado um nível de confiança de 95%, escore z de 1,96 (escore z para nível de confiança de 95%), população de aproximadamente 10.000 famílias e uma margem de erro de 5%, é possível calcular o tamanho mínimo da amostra através da fórmula:

$$n = \frac{\frac{z^2 * p (1 - p)}{e^2}}{1 + \frac{z^2 * p (1 - p)}{e^2 * N}}$$

Tal que:

n = tamanho da amostra;

N = tamanho da população;

z = escore z;

e = margem de erro;

p = grau de confiança.

Feito o cálculo sob os referidos critérios, espera-se, de uma população de aproximadamente 10.000 famílias estabelecidas em 55 Projetos de Assentamento no Estado do Maranhão, uma amostra de 370 questionários aplicados em 10 PAs. Há um questionário, obtido através de entrevista com a liderança do PA, que comporta quatro das cinco dimensões. A de renda é obtida por outra entrevista, com as famílias, escolhidas aleatoriamente. Para a dimensão renda (I_Y), a amostra atingiria 3,7% da população estimada. Para as demais dimensões, estipula-se uma amostra de 18,2% do total de PAs, o que contemplaria um teste t-estatístico a 95% de confiança.

No caso das 3.495 famílias estudadas, a amostra mínima referente a esses quesitos seria de 347 registros. Portanto, as 433 amostras obtidas são mais do que significativas estatisticamente em um nível de confiança de 95%.

2.6. Limitações do Estudo

Este estudo apresenta algumas limitações que devem ser consideradas. Primeiramente, a amostra foi restrita ao estado do Maranhão, o que pode limitar a generalização dos resultados para outras regiões do país. Além disso, a coleta de dados foi realizada em três momentos distintos, o que pode ter sido influenciado por fatores sazonais e contextuais. Outra limitação é o uso de questionários autoaplicáveis, o que pode ter gerado vieses de resposta por parte dos entrevistados.

2.7. Considerações Éticas

Este estudo foi conduzido de acordo com os princípios éticos da pesquisa científica, respeitando a confidencialidade e anonimato dos participantes. Foi obtida autorização dos representantes dos projetos de assentamento antes da coleta de dados e todos os participantes foram informados sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa. Os dados coletados foram utilizados apenas para fins acadêmicos e os resultados foram apresentados de forma agregada, sem identificação individual dos projetos de assentamento ou dos participantes.

3. Análise dos Resultados

3.1. Trajetória do Índice e Resultado Consolidado

Em dezembro de 2022, em sua primeira parcial, o IDES estava em 0,531, no limiar do médio, agregando um total de 32 amostras (GEEPHE, 2023a). Três meses depois, em fevereiro de 2023, com 127 amostras, o índice caiu para 0,484, já na faixa do considerado baixo (GEEPHE, 2023b). Esses dados indicam que, apesar de haver progressos em algumas dimensões, ainda há desafios a serem superados para que os projetos alcancem um desenvolvimento satisfatório. No início de maio de 2023, com um total de 263 amostras, foi calculado um valor de 0,538, voltando ao limiar do médio (GEEPHE, 2023c). Após a coleta e análise de mais 115 amostras, entre maio e junho de 2023, com um total de 378 amostras, o IDES recuou a 0,529 (GEEPHE, 2023d). Em agosto, após 420 amostras recolhidas junto a 3.451 famílias assentadas e em processo de titulação em 15 projetos de assentamento (PAs), o Índice de Desenvolvimento Econômico e Social (IDES) registrou 0,5227 (GEEPHE, 2023e). Em novembro de 2023, o IDES pode ser consolidado primariamente em 16 projetos de assentamento, com 433 amostras, resultando em um IDES de 0,51454 (SOUZA et al., 2023).

De acordo com a metodologia de análise adotada, o IDES mensurado encontra-se na zona limite do médio para o baixo. Pela observação geral agregada, isso se reflete de maneira mais negativa nas dimensões de renda, saneamento e saúde, cujos resultados tendem a rebaixar o índice. As dimensões de educação e lazer encontram maior propensão a situar-se em zonas médias.

3.2. Localização do Índice

Com base nos dados fornecidos, pode-se observar que há uma variação nas pontuações atribuídas às diferentes dimensões nos projetos de assentamento do Maranhão. Ao analisar os projetos de assentamento individualmente, observa-se uma ampla gama de resultados, com o IDES variando de 0,36 a 0,70 (quadro 2). Isso sugere que alguns projetos de assentamento estão alcançando um nível mais elevado de desenvolvimento em comparação com outros. Essa variação pode ser atribuída a diferentes fatores, como o nível de investimento, recursos disponíveis e políticas implementadas em cada projeto de assentamento.

Dos 16 PAs visitados, é possível afirmar que 10 se estabeleceram no nível médio e 6 com um nível baixo de desenvolvimento econômico e social (quadro 2 e mapa 1). Quase a metade dos PAs tem seu IDES entre 0,5 e 0,58 (sete observações) o que reforça a ideia de um viés para baixo no indicador.

Quadro 2: Maranhão, IDES por PA, novembro de 2023

PA	Nome do Projeto	IDES
1	PA MONTE ALEGRE	0,70
2	PA SÃO BENEDITO II	0,36
3	PA PADRE JOSIMO I	0,55
4	PA ÁRVORES VERDES	0,54
5	PA SÃO JOÃO DAS NEVES	0,56
6	PA VALE DO TAPUIO	0,35
7	PA ALEGRE CODÓ	0,53
8	PA CONCEIÇÃO MOCAMBO	0,58
9	PA CHAPADINHA	0,43
10	PA COCEIRA/NOVA ALEGRIA	0,65
11	PA AÇAÍ	0,66
12	PA NOVA VIDA	0,42
13	PA MATA FOME	0,40
14	PA MORRO ALTO/SÃO JOSÉ	0,43
15	PA ALTO BONITO	0,55
16	PA SANTANA	0,48

Fonte: Equipe TED - INCRA - UFMA - GEEPHE

Mapa 1: Índice de Desenvolvimento Econômico e Social dos assentamentos titulados, Maranhão, 2023

Alguns projetos de assentamento se destacam com índices mais elevados, indicando um nível moderado de desenvolvimento. É o caso do PA Monte Alegre, com IDES de 0,70, e do PA Açai, com IDES de 0,66. Esses projetos apresentam um desempenho relativamente melhor em termos de renda, educação, saúde, saneamento e lazer, em comparação com os demais projetos de assentamento listados.

Por outro lado, há projetos de assentamento que obtiveram índices mais baixos, sugerindo um nível mais baixo de desenvolvimento. O PA São Benedito II, com 0,36, e o PA Vale do Tapuio, com 0,35, são exemplos desses projetos. Esses projetos podem enfrentar desafios significativos em áreas como renda, educação, saúde, saneamento e lazer, que afetam seu desenvolvimento geral.

Quanto à localização dos índices, nota-se que a observação de índices mais baixos concentra-se no interior - nordeste do Maranhão, verificando-se valores maiores ao sul e ao oeste do Estado. A melhoria do desenvolvimento econômico e social nos projetos de assentamento pode estar relacionada com a presença de um maior número de famílias, ou seja, de uma ocupação sistemática do território, realizando atividades produtivas e criando oportunidades de desenvolvimento socioeconômico.

3.3. Discussão dos Resultados: algumas hipóteses de entendimento

Os principais problemas observados pela equipe de trabalho de campo relacionam-se a questões ligadas à renda, infraestrutura, e serviços básicos dentro dos PAs, como saúde e educação. Há uma relativa variância na observação dos projetos, o que pode ser devido a vários fatores, como o tempo de estabelecimento, a capacidade de organização política dos assentados, o contexto regional, etc. A questão do lazer, de maneira geral, com exceção de um PA (Santana IV), pareceu bastante suprida, em boa parte pela capacidade de organização autônoma dos assentados.

Há significativa consciência dos assentados a respeito dos desafios a serem enfrentados para o desenvolvimento de suas comunidades. Durante a aplicação dos questionários, foi muito frequente a demanda por políticas públicas de crédito e investimento em infraestrutura. Nesse sentido, a titulação parece representar para os assentados um passo para promover a requisição destas junto ao governo, ou seja, sua posse efetiva.

Os resultados parciais do IDES-TED INCRA UFMA demonstram a importância da implementação de políticas públicas para o desenvolvimento econômico e social das comunidades de assentamento. A falta de investimentos e de políticas públicas pode prejudicar o desenvolvimento das comunidades e a melhoria das condições de vida dos assentados. Portanto, é necessário que sejam implementadas políticas públicas que visem o desenvolvimento das áreas de assentamento e a melhoria das condições de vida dos assentados.

A análise das cinco dimensões do IDES mostra que ainda há desafios a serem enfrentados pelos projetos de assentamento em relação à renda, educação, saúde, saneamento e lazer. A dimensão de renda ainda é a que apresenta mais dificuldades, o que pode estar relacionado a falta de acesso a recursos financeiros e crédito rural. Além disso, a educação e a saúde também apresentam desafios, indicando a necessidade de investimentos nessas áreas.

4. Conclusão

A construção do IDES-TED INCRA UFMA como ferramenta de análise tem-se revelado eficaz e operacional na avaliação do desenvolvimento econômico e social dos projetos

de assentamento do INCRA no estado do Maranhão. Através da análise de indicadores como renda per capita, índice de escolaridade, acesso à saúde e infraestrutura, viabilizou-se o esboço de um instantâneo das condições socioeconômicas dos projetos de assentamento maranhenses, permitindo maior detalhamento nas nuances das demandas de desenvolvimento regional.

Os resultados obtidos mostram que, se por um lado as políticas denotam que os projetos apresentaram melhorias significativas em diversos aspectos, como o aumento da renda per capita das famílias, a melhoria do acesso à saúde e a ampliação da infraestrutura básica, por outro lado ainda há desafios a serem enfrentados, especialmente no que diz respeito à educação e ao acesso a serviços públicos.

Além disso, é importante ressaltar a importância da continuidade do monitoramento e avaliação do desenvolvimento dos projetos, para que se possam identificar novos desafios e oportunidades de melhoria. Nesse sentido, o IDES-TED INCRA UFMA é uma ferramenta valiosa para orientar as políticas públicas de desenvolvimento agrário e contribuir para a melhoria das condições de vida das populações rurais da região.

Por fim, é fundamental destacar a importância da participação dos próprios assentados no processo de avaliação e monitoramento do desenvolvimento dos projetos. A participação ativa e consciente das famílias assentadas é fundamental para que se possa construir um modelo de desenvolvimento sustentável e inclusivo, capaz de garantir a dignidade e os direitos das populações rurais do país.

Referências

- BARRETO, R. C. S.; KHAN, A. S.; LIMA, P. V. P. S. Sustentabilidade dos assentamentos no município de Caucaia-CE. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v. 43, p. 225–247, jun. 2005.
- GEEPHE, **Interpretação do IDES - 30 de março de 2023**. GEEPHE, , 30 mar. 2023a.
- GEEPHE, **Interpretação do IDES - 14 de maio de 2023**. GEEPHE, , 14 maio 2023b.
- GEEPHE, **Interpretação do IDES - 12 de julho de 2023**. GEEPHE, , 12 jul. 2023c.
- GEEPHE, **Interpretação do IDES - 20 de agosto de 2023**. GEEPHE, , 20 ago. 2023d.
- GEEPHE, **Interpretação do IDES - 09 de novembro de 2023**. GEEPHE, , 9 nov. 2023e.
- HERRE, B.; ARRIAGADA, P.; ROSER, M. The Human Development Index and related indices: what they are and what we can learn from them. **Our World in Data**, 12 fev. 2024.
- INCRA. **Painel dos Assentamentos - Incra**. Disponível em: <<https://painel.incra.gov.br/sistemas/index.php>>. Acesso em: 15 maio. 2024.
- KOVACEVIC, M. Review of HDI Critiques and Potential Improvements. Human Development Research Paper, 2010/33. 20 jan. 2010.
- SARTORIS, A. **Estatística e Introdução à Econometria**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
- SEN, A. **Desigualdade reexaminada**. Rio de Janeiro: Record, 2001.
- SEN, A.; FOSTER, J. **On Inequality**. United States: Oxford University Press, 1997.
- SOUZA, L. E. S. DE. **Elementos de Demografia Econômica**. 1. ed. São Paulo: LTC, 2006.
- SOUZA, L. et al. **Análise socioeconômica dos Projetos de Assentamento do Maranhão: impactos da Supervisão Ocupacional e Regularização Fundiária**. GEEPHE: GEEPHE, 20 dez. 2023. Disponível em: <<https://zenodo.org/records/11199936>>. Acesso em: 15 maio. 2024.
- UFMA e Incra assinam ordem de serviço para início das atividades do Termo de Execução Descentralizada**. Disponível em: <<https://portalpadrao.ufma.br/site/noticias/ufma-e-incra-assinam-ordem-de-servico-para-inicio-das-atividades-do-termo-de-execucao-descentralizada>>. Acesso em: 15 maio. 2024.